

XO'JAOBOD GAZNI YER OSTIDA SAQLASH INSHOOTI QUDUQLARIDA QUM TIQINLARINI TOZALASHNI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Mamatova Nigora Navruz qizi¹

“Neft va gaz konlarini ishga tushirish va undan foydalanish “ ta’lim yo’nalishi II kurs magistranti:

Xabibullayev Saidaziz Shoxsuvarovich²

ilmiy rahbar: dots., phd.

¹⁻²Toshkent Davlat Texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7091333>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xo’jaobod gaz yer ostida saqlash inshooti quduqlarida qum tiqinlarini tozalashni takomillashtirish usullari haqida turli ma’lumotlar berib borildi va bu ma’lumotlar boshqa yonilg’i konlari uchun ham foydalidir.

Kalit so’zlar: gaz, gaz kondensati, organic, noorganik, magistral quvvur, adtsorbsiya, kimyoviy adtsorbsiya

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

ANDIJON VILOYATIDAGI “XO’JAOBOD” KONIDA YER OSTI GAZ OMBORI QURILISHI TO’G’RISIDA

“1. “O‘zbekneftgaz” milliy korporatsiyasi 1996—1998-yillarda Andijon viloyatidagi “Xo’jaobod” neft-gaz konining ishlanib tamom bo‘lgan qatlamlari bazasida kompressor stansiyasi bo‘lgan yer osti gaz ombori qurilishiga tayyorgarlik ko‘rish, loyihalashtirish va uni qurishni amalga oshirsin. Sig‘imi yiliga 400 mln kub metr bo‘lgan yer osti gaz ombori birinchi navbatining ishga tushirilishini, diametri 720 mm bo‘lgan 41 kilometrlik magistral gaz quvurini va 14 ta gaz haydash agregatini qurgan holda, 1997-yilning III choragida ta‘minlasin. Omborning sig‘imi 500 mln kub metr bo‘lgan ikkinchi navbatining, 17 ta gaz haydash agregatini qurgan holda, 1998-yilda ishga tushirilishini nazarda tutsin.”

Aholi son oshishi bilan butun dunyoda gazga bo‘lgan extiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa mavsumiy notekisliklarni bartaraf etish uchun gaz saqlash inshootlariga extiyoj tug‘iladi.

Andijon viloyatida joylashgan Xo’jaobod gazni yer ostida saqlash inshootining ishlab chiqarish quvvati 900 million m³ni tashkil qiladi. Aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak yoz oylarida 900 million metr kub tabiiy gazni g‘amlash imkoniyatiga ega hisoblanadi. Xo’jaobod gazni yer ostida saqlash inshootida hozirda uchta kompressor stansiyalari mavjud bo‘lib, ular bugungi kunda to‘liq ishchi holatida va 900 million metr kub gaz g‘amlash imkoniyatini 2018, 2019 va

2020-yillarda 1 milliard 50 million metr kubga chiqarish bo'yicha ishlar olib borilgan.

1-rasm. Xo'jaobod GYOSIdagi gazni yig'ish va tayyorlash inshootining texnologik sxemasi.

Gaz va gazkondensat konlarini ishlatishda uchraydigan asosiy muammolar. Gaz konlarini ishlatishning joriy holati va samaradorligining kattaligi, konni va uni o'rab turgan bassenning geologik tuzilishining barcha xususiyatlarini hisobga olib ishlatish sistemasining qanchalik mukammal va amaliy holatga yaqinlashtirib loyihalashtirilganligi orqali aniqlanadi. Geologik va gidrogeologik shartlar, shu bilan birgalikda tanlangan ishlatish texnologiyasi asosida loyihalashtiriladi. Konni ishlatishning murakkablik darajasini aniqlovchi shartlar va omillarni va ularning ta'siri asosida nazorat qilish ko'rsatkichlari kompleksini shartli ravishda ikki guruhga ajratamiz: geologik va gidrogeologik; texnologik.

Birinchi guruhga uyum o'lchami va uning boshlang'ich parametrlari (mahsuldor qatlamning yotish chuqurligi, qatlam bosimi va harorati, gaz va kondensat zahirasi), mahsuldor gorizontning geologik tuzilishi (ko'p qatlamlilik, kollektorlik xossalarning har xilligi, siniqli buzilishlari va boshqalar), uyum turi (qatlamli, salmoqli (massivnaya), suv ustida joylashuvchi (vodoplavayushaya), qatlam flyuidlarining fizik-kimyoviy xossalari va boshqalar. Bu guruhda uyum suvtazikli basseyn bilan aloqada bo'lishi bilan tavsiflanadi. Bu basseynning xossalari tarqalish kengligi, o'tkazuvchanligi, gidrostatik nabori kiradi.

Ikkinchi guruhga uyumni ishlatish usuli (qatlam bosimini ushlab, uyumning gazli qismini yoki neft yotqizig'ini ishlatmasdan, so'nish orqali ishlatish va boshqalar.); uyumdan uglevodorodlarni olish surat va alohida quduqlar debiti, ularning ishchi bosimi va joriy holati; tuzulmada quduqlarning joylashtirilishi va mahsuldor gorizontni ochilish tizimi: gazning qatlam ichida yoki qatlamdan-qatlamga siljishi mumkinligi va boshqalar.

Ayrim faktorlar, qo'shni konlarning o'zaro ta'siri, ishlash rejimi va boshqa ko'rsatkichlar umumiy hisoblanib, ular konni ishlatish vaqtida kuzatib, bu ko'rsatkichlarni shartli ravishda ikkinchi guruhga o'tkazamiz. Umumiy holatlarda tilga olingan faktorlar qancha ko'p bo'lsa nazorat sistemasi shuncha qiyin bo'ladi. Katta o'lchamli va gazga to'yingan bir xil bo'lmagan kollektorli, blokli tuzilishli ko'p qatlamli, shu bilan birgalikda qatlam suvlari bilan ta'sirlashgan konlarda maksimal nazorat parametrlari qo'llash talab etadi. Katta bo'lmagan bir qatlamli gaz konini soddalashtirilgan nazorat sistemasi va katta samara bilan ishlatish mumkin bo'ladi.

Gaz va gazkondensatli konlardan qazib olinayotgan tabiiy gaz tarkibida har xil suyuq uglevodorodlar va noorganik qo'shimchalarning mavjudligi, ularni to'g'ridan to'g'ri iste'molchiga jo'natishga halaqit beradi. Iste'molchiga yuboriladigan toza gazning sifat ko'rsatkichlari asosan quyidagicha: gazni quvurlar orqali tashishda muhit tasirida texnologik jihozlar va qurilmalarning ichida korroziyani sodir bo'lmasligi; gaz sifati bo'yicha tashilayotganda bir fazoli holatda bo'lishi, ya'ni gaz quvurlarida uglevodorodli suyuqliklar, suv kondensati, gaz gidratlari kabilarning hosil bo'lmasligi va tabiiy gazdan foydalanilganda har xil murakkabliklar va mushkulotlarni keltirib chiqarmasliklari va boshqa shu kabi talablarga asoslanadi.

2-rasm

Gazkondensatni tayyorlash texnologiyasi. Gaz kondensati neftkimyo sanoati uchun qimmatbaho xomashyo hisoblanadi, ba'zi ko'rsatkichlari ya'ni, uning tarkibida mineral tuzlarning, suv va og'ir fraksiya (mazut va gudronlar) larning kam bo'lishi bo'yicha neft xomashyosi ko'rsatkichlaridan ustun turadi. Gaz kondensati asosan och rangdagi neft tabiiy uglevodorod gazlarning tarkibida

suvning bo'lishi, uning qatlam bilan o'zaro tutashuvi bilan bog'liq bo'ladi. Qazib olinayotgan gazning tarkibida suvning miqdori qatlam bosimi va haroratlariga hamda gazning tarkibi va qatlam suvlarining minerallashuv xususiyatlariga bog'liq. Qatlam suvi bilan birga mineral tuzlarning bo'lishi esa gazni tashish tizimida turli xildagi murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Kon quduqlaridan qazib olinayotgan tabiiy gaz aniq termodinamik sharoitlarda gazzimon, suyuq va ularning aralashmalari holatida bo'lishi mumkin. Ularning yer ustidagi kommunikasiyalarda fazoviy o'zgarishlari natijasida gaz va suyuq fazalar ajralishi sodir bo'ladi. Masalan, gaz tarkibida suvning bo'lishi gidratlar hosil bo'lishiga yoki quvurlarning turli joylarida kondensasiyalanish natijasida to'planishini evaziga gazning harakatiga to'sqinlik qiladi va vodorod sulfid jihozlarni kuchli darajada yemiradi.

Gazni tayyorlash texnologik jarayonida asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri uning tarkibidagi vodorod sulfid, uglerod oksidlarni va organik kislotalarni ajratib olish hisoblanadi. Gaz tarkibida ba'zi bir noyob elementlarning bo'lishi esa gazni tayyorlash tizimida unga mos bo'lgan texnologik jarayonlarning qo'llanilishi orqali erishiladi. Magistral quvurga yuborilayotgan gaz albatta o'zining tarkibidagi boshqa qo'shimchalardan tozalangan va uning sifat ko'rsatkichlari belgilangan normalarda bo'lishi taqazo qilinadi.

Adsorbtsiya deganda – biz gazlar tarkibidan bir yoki bir necha qo'shimcha komponentlarni qattiq yutuvchi ya'ni, adsorbentlar yordamida tozalash jarayonini tushinamiz. Yutuvchi modda adsorbent yutiluvchi moddani adsorbat yoki adsorbktiv deb ataymiz. Adsorbtsiya jarayonini mexanizmi absorptsiya mexanizmidan farqli ularoq, undan suyuq yutuvchi yordamida emas, balki qattiq yutuvchilar yordamida amalga oshiriladi. Bu usullarning o'zini qo'llash me'yorlari mavjud bo'lib, qo'llangan yuqori texnik, iqtisodiy samara berishi hisobga olinadi. Adsorbtsiya usuli asosan yutiluvchi suyuqliklar kontsentratsiyasi yuqori bo'lmagan holda qo'llaniladi. Agar yutiluvchi suyuqlik kontsentratsiyasi yuqori bo'lsa, absorptsiya usulidan foydalanish yaxshi samara beradi. Adsorbtsiyaning fizik va kimyoviy turlari mavjud bo'lib, fizik adsorbtsiya jarayonida adsorbent va adsorbat molekullari Van-Der-Vaals kuchi ta'sirida o'zaro tortishish kuchi ta'sirida amalga oshadi.

Kimyoviy adsorbtsiya. Kimyoviy adsorbtsiya jarayonida yutuvchi va yutiluvchilar molekulasi kimyoviy birikishlar natijasida amalga oshadi.

Gaz konlarida qo'llaniladigan quvur uzatkichlarning quyidagi umumiy tasnifi mavjud:

A) *o'tkazayotgan mahsuloti bo'yicha*: gaz quvurlari, kondensat quvurlari, suv quvurlari, reagent quvurlari.

B) *bajaradigan vazifasiga qarab*: yo'naltiruvchi quvurlar, yig'uvchi quvurlar. Yo'naltiruvchi quvurlar quduqdan birinchi gurux o'lchagich qurilmalarigacha bo'lgan masofada ishlatiladi. Birinchi gurux o'lchagich qurilmalaridan neftni yig'ish va tayyorlash qurilmalarigacha bo'lgan masofada yig'uvchi quvurlar ishlatiladi.

V) *ishchi bosimiga qarab*:

- kuchli bosimli quvurlar, bosimi 6 MPa dan yuqori;
- yuqori bosimli quvurlar, bosimi 2,5 – 6,0 MPa;
- o'rta bosimli quvurlar, bosimi 1,6 – 2,5 MPa;
- past bosimli quvurlar, bosimi 1,6 MPa dan past.

Odatda o'rta, yuqori va kuchli bosimli quvurlar tazyikli, past bosimli quvurlar tazyiqsiz quvurlar deb ataladi. Tazyikli quvurlarda mahsulot quvurni to'liq to'ldirib oqadi, tazyiqsiz quvurlarda quvur ishi to'liq bo'lmagan holda oqishi mumkin.

G) *gidravlik tarxi bo'yicha*: oddiy quvurlar, murakkab quvurlar.

Magistral gaz quvurlarini texnologik hisobiga, gazlarni quvurlardan jo'natish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan kattaliklarni aniqlash kiradi. Texnologik hisoblashlar tarkibiga quvurlarning gidravlik hisobi kirib, unda quvurlarda bosim yo'qolishi, kompressorlar o'z ichiga oladi. Texnologik hisoblar magistral gaz quvurini loyihalash bo'yicha qabul qilingan normalar asosida amalga oshiriladi. Quvurlarni texnologik hisoblarini amalga oshirish uchun quyidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi:

- gaz kimyoviy tarkibi va fizik ko'rsatkichlari;
- quvurning yillik gaz o'tkazuvchanlik qobiliyati;
- quvurning umumiy uzunligi;
- gazning harorat ko'rsatkichlari;
- trassa profil chizmasi va geologik sharoitlar;
- elektr ta'minoti manbasidan va yo'ldan uzoqligi to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqalar.

3-rasm

Magistral gaz quvurlari asosan tuproq muhitida ishlaydilar va ularning tuproq korroziyasidan himoya qilishda quyidagi usullardan foydalaniladi:

- quvurlarni maxsus yotqizish usuli. bunda quvurlarning atrofini qum, bitum bilan qayta ishlangan tog' jinslari bilan o'rash, hamda quvur atrofidagi tuproqlarni neytrallashtirish va zovur ichida drenaj ariqchalar hosil qilish va boshqa tadbirlar yordamida korroziyadan himoya qilinadi;

- quvur yuzasini izolyatsiya qoplamalari bilan o'rash passiv usul;
- elektrokimyoviy himoya usuli aktiv usul (anodli, katodli va protektorli).

Quvur va rezervuarlarning ichki yuzasini himoya qilish: qoplamalar, ingibitorlar va elektrokimyoviy vositalar yordamida amalga oshiriladi.

Ingibitorlar kimyoviy birikmalar bo'lib, ular asosan uzoq saqlanadigan metal qismlarining atmosfera korroziyasidan, hamda rezervuarlarning ichki yuzasini himoya qilishda foydalaniladi. Ingibitorlar himoyasida idishlarning ichki yuzasi uning suvli yoki boshqa erituvchilardagi eritmasi bilan chayiladi. Natijada ingibitor

molekulalari idish devoriga yopishib (adsorbsiyalanib) yupqa himoya pardasini hosil qiladilar. Bu parda tashqi muhitni metall yuzasiga bo'lgan ta'sirini kamaytiradi. Ingibitorlarni himoya qilish xususiyati, ularning tabiati va xossalriga bog'liq bo'ladi. Saqlanib turiladigan metall qismlari esa, ingibitorni uning yuzasiga surkab qo'yish yoki ingibitor bilan to'ldirilgan qog'oz bilan o'rab qo'yish orqali korroziyadan saqlanadilar.

Xulosa: Demak, barcha konlarda quvurlar ifloslanishi, erroziyalanishi yoki korroziya xolatiga duch kelishi mumkinligini bilib oldik. Konlardagi quvurlarni ifloslanish sabablari ham ma'lum bo'ldi, ularni oldini usullarining bir nechtasi ifodalanib o'tildi.

Gaz konlaridagi magistral quvurlar eng asosiysi hisoblanadi, uni barcha qattiq zarralardan tozalash soxa vakillari zimmasiga yuklatiladi. Qum tiqinlarining oqibat akslanuvi quvurlarni tez ishdan chiqishi, yoki, axoliga gaz yetkazib berishda uning harakat sustlashuviga olib keladi. Qum zarralarini gaz quvurlariga eltishdan oldin, gaz konlarida soxa vakillari tomonidan turli xil kimyoviy tozalash ishlari olib boriladi. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida barcha konlar, tabiiyki, neft konlari ham bundan mustasno emas, chunki, u ham quvurlar orqali yetkaziladi, va quvurlar orqali yer qa'ridan tortib olinadi. Barcha quvurlarni sifatini nazorat qilish esa soxa mutaxassisleri oldidagi vazifalardan hisoblanadi.

Kon inshootlarida barcha turdagi quvurlarni doimiy nazoratdan o'tkazib turiladi, bu albatta, gaz konlari uchun ham, aholi qatlamlariga gaz yetkazishning tezligi uchun ham foydalidir.

Eslatib o'tamiz, yonilg'i konlarida quvurlar nazoratsiz holga kelsa, konlarning eng kata ziyon ko'rish oqibatiga olib keladi, ammo, barchasi isnon hayoti uchun havfli ekanligini sedan chiqarmasligimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды на промыслах. Учебник для вузов. - М.: Недра, 2005.
2. Хафизов А.Р., Пестрецова Н.Б. Сбор и подготовка нефти и газа. Учебное пособие. - Уфа: ЮКОС, 2002.
3. Лутошкин Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах. - М.: Недра, 2001.
4. Akramov B.SH., Sidiqjujaev R.K. Neft va gaz quduqlarini ishlatish. Darslik. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2002.
5. N.R.Yusupbekov, B.I.Muhamedov, Sh.M.G'ulomov Texnologik

jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish 2012.

6. N.X.ERMATOV, D.G'.AZIZOVA, N.M.AVLAYAROVA, B.Yu.NOMOZOV, R.S.BEKJONOV, A.I.ABDIRAZAKOV, M.X.ASHUROV KONDA NEFT, GAZ, SUVNI YIG'ISH, TAYYORLASH VA TASHISH

7. Lex.uz sayti bo'yicha qarorlar. <https://lex.uz/docs/-1622707?ONDATE2=22.07.2022&action=compare>

